

1593–1596 Yıllarında Osmanlı'daki Eşkîyalık Hareketlerine Dair Örnekler

Ömer BAYRAMOĞLU¹

ÖZET

Bu çalışma, XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nde taşrada görülen eşkıyalık faaliyetlerini, 1593–1596 yıllarına ait Mühimme Defteri kayıtları üzerinden ele almaktadır. Bu dönemde uzun süren savaşların devlet maliyesi üzerindeki olumsuz etkileri, vergi yükünün artması ve merkezi otoritenin taşrada zayıflaması, asayiş sorunlarının yaygınlaşmasına zemin hazırlamıştır. İncelenen belgeler, eşkıyalığın sadece dağlarda faaliyet gösteren gruplarla sınırlı olmadığını, halktan kişiler, yeniçeriler ve bazı askeri ve idari görevlilerin de bu faaliyetlere katıldığını göstermektedir. Yol kesme, adam öldürme, gasp, köy basma ve zorla para ile erzak toplama gibi fiiller özellikle sefer zamanlarında artış göstermiştir. Çalışmada, döneme ait çeşitli olay örnekleri üzerinden eşkıyaların hangi bölgelerde faaliyet gösterdikleri, nasıl örgütlendikleri ve kimleri hedef aldıkları ortaya konulmuştur. Belgeler, eşkıyalık faaliyetlerinin köylerin boşalmasına, üretimin aksamasına ve halkın can ve mal güvenliğinin ciddi biçimde zarar görmesine yol açtığını açıkça göstermektedir. Merkezi yönetim, bu sorun karşısında kadılar ve yerel yöneticiler aracılığıyla soruşturma yapılmasını, suçluların yakalanmasını ve haklarında hapis, sürgün, kürek ya da siyaset gibi cezaların uygulanmasını emretmiştir. Ancak alınan bu tedbirlerin her zaman etkili ve kalıcı sonuçlar doğurmadığı anlaşılmaktadır. Bu çalışma, eşkıyalığı yalnızca bireysel suçlar çerçevesinde değil, dönemin ekonomik, sosyal ve idari şartlarının bir sonucu olarak değerlendirmektedir. Osmanlı taşrasında güvenlik sorunlarının toplum ve devlet yapısı üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Mühimme Defteri, Suç, Eşkîyalık, Ceza

Banditry Movements in the Ottoman Empire in the Years 1593–1596

ABSTRACT

This study examines banditry activities observed in the Ottoman Empire's provinces in the late 16th century, based on records from the Mühimme Defteri (Register of Important Matters) for the years 1593–1596. During this period, the negative effects of prolonged wars on state finances, increased tax burdens, and the weakening of central authority in the provinces paved the way for widespread security problems. The documents examined show that banditry was not limited to groups operating in the mountains; ordinary people, levend soldiers, suhtes, janissaries, and some military and administrative officials also participated in these activities. Acts such as highway robbery, murder, extortion, raiding villages, and forcibly collecting money and supplies increased, especially during times of war. The study reveals, through various examples of events from the period, the regions where bandits operated, how they organized themselves, and who they targeted. The documents clearly show that banditry led to the depopulation of villages, disruption of production, and serious damage to the safety of people and property. The central government ordered investigations to be conducted through qadis and local administrators, the apprehension of criminals, and the imposition of penalties such as imprisonment, exile, hard labor, or political punishment. However, it is understood that these measures did not always yield effective and lasting results. This study evaluates banditry not only as individual crimes but also as a result of the economic, social, and administrative conditions of the period. It aims to reveal the effects of security problems in the Ottoman hinterland on the structure of society and the state.

Keywords: Ottoman State, Mühimme Register, Crime, Bandit, Punishment,

¹ Dr., Bağımsız Araştırmacı, bayramoglu063@gmail.com, 0000-0001-9817-3732.

Giriş

Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren siyasal, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerin etkisiyle Anadolu'da köklü bir değişim sürecine girmiştir. Klasik düzenin çözülmeye başladığı bu dönemde, özellikle Avusturya ve İran cephelelerinde yürütülen uzun süreli savaşlar, devletin mali yükünü arttırmış olup bu durum halk üzerindeki vergi baskısını ağırlaştırmıştır.² Toprağını terk etmek zorunda kalan köylülerden bir kısmı şehirlere göç ederken bir kısmı da dağlara çekilerek eşkıya topluluklarına katılmışlardı. Zamanla güç kazanan bu gruplar, köyleri basıp yol güvenliğini tehdit ederek ve yerel yöneticilerle çatışarak halkın günlük yaşamını doğrudan etkilemişlerdi. Böyle bir ortamda meydana gelen eşkıyalık, sadece bireysel suç faaliyetleri olarak değil, halkın devlete karşı gösterdiği bir tepki biçimi olarak değerlendirilebilir. Nitekim XVI. yüzyılın sonları ile XVII. yüzyılın başlarında Anadolu'yu kasıp kavuran Celali İsyanları bu durumun en belirgin örneklerinden biridir. Uzun süren İran ve Avusturya savaşları sırasında gelişen Celali karışıklıkları, özellikle 1596 yılından itibaren Anadolu'nun sosyal ve iktisadi hayatını derinden sarsmıştır. Köylünün ziraatı terk ederek leventliğe yönelmesi, tarımla uğraşanların güvensiz bir ortamda kalması ve buna olumsuz mevsim koşullarının da eklenmesi yüzünden memleketinde kıtlık ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Böylece eşkıyalık, halkın yaşadığı sıkıntılarının bir sonucu olarak daha örgütlü ve etkili bir hal almıştı.³

Eşkîyalığın yaygınlaşması, devletin taşradaki kontrolünü daha da zayıflatmış ve merkezi yönetimi yeni askeri ve idari tedbirler almaya zorlamıştır. Bu süreçte devlet, hem eşkıyalıkla mücadele etmek hem de taşradaki düzeni yeniden tesis etmek amacıyla çeşitli tedbirler almıştır. Bu tedbirler, Divan-ı Hümayun kayıtlarında açıkça görülmektedir. Divan-ı Hümayun, devletin en yüksek karar ve danışma organı olarak merkezi otoritenin gücünü temsil etmekteydi. Padişah adına toplanan bu kurul, siyasi, idari, askeri, hukuki ve mali meseleleri ele alarak devletin işleyişini yönlendirmiştir. Divan, sadece üst düzey yöneticilere değil, halkın her kesimine de açık bir başvuru yeri idi. Din, millet, sınıf ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkesin şikâyetini dile getirebildiği bir adalet mekanizması olarak işlemekteydi. Yerel yöneticilerin haksız uygulamaları, vergi toplanmasına ilişkin yolsuzluklar, eşkıyalık olayları ve kadı kararlarına yönelik itirazlar gibi pek çok mesele Divan'da görüşülerek karara bağlanırdı. Divan'da alınan kararlar, padişah hükmü niteliğinde olup "mühimme" denilen ana divan defterlerine ferman şeklinde kaydedilmekteydi.⁴ Arşivlerde yer alan en önemli kaynak serilerinden birini oluşturan mühimmeler, yüzyıllar içinde birçok ferman aslının kaybolmuş olması sebebiyle ayrı bir değer taşımaktadır. Bu kayıtlar, mevcut olmayan asılların yerini tutan belgeler olarak görülmektedir. Ayrıca, geniş Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinde görev yapan memurlara gönderilen emirlerin çoğunun tek bir ciltte toplanması, belirli dönemlerin temel meseleleri hakkında genel sonuçlara ulaşmayı, farklı vilayetler arasında karşılaştırma yapmayı ve bu veriler üzerinde inceleme gerçekleştirmeyi mümkün kılmaktadır.⁵

Divan-ı Hümayun'un kuruluşundan itibaren alınan kararların birer suretinin kaydedildiği defterlerin ne zaman ortaya çıktığı ve nasıl bir sistemle tutulmaya başlandığı konusu, bugün Osmanlı Arşivi'nde "Mühimme Defterleri" adıyla tasnif edilen belgeler temelinde tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Nitekim Divan toplantıları sırasında ele alınan önemli konuların kayda geçirilmesi, hazırlanan defterlerin türleri ve hangi tarihten itibaren tutulmaya başladıkları hala netlik kazanmamıştır. Mühimme Defteri olarak kabul edilen en eski örnek, 951-952/1544-1545 tarihli olup Topkapı Sarayı Arşivi'nde muhafaza edilmektedir. Günümüzde Osmanlı Arşivi'nde Mühimme Defteri adıyla tasnif edilmiş ve araştırmacıların erişimine açık toplam 267 defter bulunmaktadır. Bu defterler, 961-1323/1553-1905 yılları arasında kapsamaktadır.⁶ Mühimme Defterlerinde yer alan kayıtlı fermanlara "hüküm" denilmektedir. Bu hükümler, içerik olarak Divan-ı Hümayun'a yansıyan devletin iç ve dış

² Halil İnalçık, *Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)*, çev. Ruşen Sezer, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003), 48-56.

³ Mustafa Akdağ, *Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları*, (İstanbul: Cem Yayınevi, 1995), 446-455.

⁴ İnalçık, *Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ*, 94-99.

⁵ Özgür Kolçak, "XVI. Yüzyılda Osmanlı-Habsburg Mücadelesinin Bir Kaynağı Olarak Mühimme Defterleri", *Tarih Dergisi* 53 (04 Aralık 2013), 295-349.

⁶ Feridun M. Emecen, "Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: Ahkâm-ı Mirî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme ve Ahkâm-ı Şikâyet", *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 5 (01 Mayıs 2005), 107-140.

meselerine ilişkin idari, siyasi, içtimai ve askeri konularda alınan kararları kapsamaktadır.⁷ Merkez ve taşra teşkilatının işleyişi, iç ve dış siyaseti, imar ve iskân faaliyetleri, isyanların bastırılması, sınır güvenliği, diplomatik ilişkiler ve yabancı devletlerle olan münasebetler bu kayıtların başlıca konularıdır. İlk dönem mühimme Defterlerinde, taşra yöneticilerine gönderilen hükümler dışında nâme-i hümayun ve ahidnâme-i hümayun örnekleri de bulunmaktaydı. Zamanla yeni defter serilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, yalnızca devlet işlerine dair kayıtların tutulmasına devam edilmiştir.⁸

Bu çalışma, 1593–1596 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde artış gösteren eşkıyalık faaliyetlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın kapsamı, söz konusu döneme ait resmi kayıtlarda yer alan eşkıyalıkla ilgili hükümlerle sınırlandırılmıştır. Bu hükümler, eşkıyaların kimlikleri, faaliyet gösterdikleri bölgeler, işledikleri suçlar ve devletin bunlara karşı aldığı idari ve askeri tedbirler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Eşkîyalığın Ortaya Çıkış Nedenleri

Eşkîya kelimesi, sözlükte “bedbaht, talihsiz, günahkâr ve asi” anlamlarına gelen *şaki* kelimesinin çoğuludur.⁹ Osmanlılarda, eşkıyalıkla uğraşanlar çoğunlukla şaki ve eşkıya olarak adlandırılmış, bunun yanı sıra celâli, eşirâ, harâmi, haramzâde, türedi ve haydut gibi kavramlar da aynı anlamda kullanılmıştır. Ayrıca eşkıya, silahlı veya başka yollarla zor kullanarak yol kesen, ani baskınlar düzenleyen ve insanların can ile mallarına zarar veren kişiler için de kullanılan bir terimdir. Osmanlı Devleti'nde eşkıyalık faaliyetleri, XIV. yüzyıldan itibaren görülmeye başlandı. XVI. yüzyılda belirgin bir artış gösterdi ve XVII. yüzyıla gelindiğinde büyük bir asayiş problemi haline geldi. Bu sürecin ortaya çıkmasında, Akdeniz havzasında yaşanan nüfus artışı, ticari faaliyetin yoğunlaşması, ekonomik sıkıntılar, halkın giderek yoksullaşması ve merkezi otoritenin zayıflaması belirleyici oldu.¹⁰ Nitekim eşkıyalık faaliyetleri, genellikle devlet otoritesinin etkili olmadığı alanlarda ortaya çıkmaktaydı. Eşkîyaların otoriteden uzak bir şekilde varlıklarını sürdürebilmeleri için dağlık alanlar, geçit vermeyen düzlükler, ormanlık sahalar, bataklıklar ve suyolları gibi ulaşılması güç bölgeler gerekiyordu. Bu yüzden eşkıyalar, yaşam alanı olarak genellikle doğal ortamları tercih etmekteydiler. Geçimlerini ise ticaret yollarını yağmalayarak ve yakın çevredeki köylere baskınlar düzenleyerek sağlamaktaydılar.¹¹ Maraş'ta bulunan Çamlıbel adlı derbendle ilgili olarak Maraş Beylerbeyine gönderilen bir hükümdede, söz konusu bölgenin eşkıya ve yol kesicilerin barınma yeri haline geldiği belirtilmiştir. Buradan geçen kervanlara saldırılar düzenlendiği, mallarının yağmalandığı ve bazı kişilerin öldürülüp yaralandığı ifade edilmiştir. Bu durumun yol güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiği vurgulanmıştır. Derbendin korunması için bölge sipahilerinden 30 kişinin görevlendirilmesi ve başlarına Maraş çavuşlarından Mehmed Çavuş'un tayin edilmesi emredilmiştir. Görevlendirilen bu askerlerin gece gündüz bölgede asayiş sağlamaları istenmiştir.¹²

Eşkîyalık, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Fakat bu nedenler arasında yönetim sistemi özellikle de yerel yönetim yapısı önemli bir yer tutmaktadır. Yönetimdeki aksaklıklar devlet otoritesini zayıflattığında ve idareyi işlevsiz hale getirdiğinde, uzun süre etkisini sürdüren eşkıya gruplarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Geçmişte kırsal kesimde yaşayan toplumlar, zaman zaman yaşanan ürün kayıpları, doğal afetler, savaşlar ya da bağlı oldukları idari düzenin dağılması gibi beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalmaktaydı. Bu tür sarsıcı gelişmeler, toplumsal düzeni bozarak eşkıyalığın yayılmasına sebep olmuştur. Savaşlar, siyasi çözümler ve yönetimlerin zayıf ya da parçalı yapıları bu süreci hızlandırırken, merkezi yönetimdeki sorunların yanı sıra yerel idarenin işleyişindeki bozukluklar da eşkıyalık hareketlerini beslemekteydi.¹³ Doğuda ve batıda süren savaşlar, Anadolu'da sürekli bir huzursuzluk ortamı yaratırken, artan sefer masrafları halkı giderek yoksullaştırdı. Aynı dönemde ortaya çıkan Celali isyanları, Levend hareketleri ve savaşlar, özellikle

⁷ Tefvik Temelkuran, “Divan-ı Hümayûn Mühimme Kalemi”, *Tarih Enstitüsü Dergisi* 6 (1975), 155-157.

⁸ Mübahat S. Kütükoğlu, “Mühimme Defteri”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2020), 31/ 519.

⁹ Ali Bardakoğlu, “Eşkîya”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul: TDV Yayınları, 1995) 11/463.

¹⁰ Mücteba İlgürel, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*, (İstanbul: TDV Yayınları, 1995) 11/467.

¹¹ İlker Yiğit - Esra Oruç, “Osmanlı Anadolu'sunda Eşkîyalık ve Mekân (1565-1566): 5 Numaralı Mühimme Defteri Üzerinden Bir Değerlendirme” *Ege Coğrafyası Dergisi* 29/1 (06 Haziran 2020). 32-34.

¹² BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 833.

¹³ Mehmet Emin Üner, *Aşiret, Eşkîya ve Devlet*, (İstanbul: Yalın Yayıncılık, 2009), 74.

genç erkek nüfusun yerleşim yerlerinden kopmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda birçok bölgede nüfus azaldı ve toplumsal hayat durağanlaştı. Topraklarıyla bağları zayıflayan, geçim imkânlarını kaybeden köylüler ise taşradaki medreselere, bölgesel askeri birliklere ya da devletin doğu ve batı sınırlarında yürüttüğü seferlere katılmak zorunda kaldı. Bu gelişmeler şehir nüfusunun hızla artmasına neden olurken, aynı zamanda işsizliği de arttırmaktaydı.¹⁴ Eşkîyalığın ortaya çıkışı, bir yandan nüfus fazlası ve kırsal ekonomik yapının mevcut nüfusu besleyemez hale gelmesiyle açıklanırken, diğer yandan kırsal toplumla bütünleşemeyen bazı grupların zamanla kanun dışına itilmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu durum kırsal kesimdeki mevcut şartların, eşkıyalık hareketlerinin meydana gelmesinde etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim bu tür toplum yapılarında, kırsal ekonomiyle bağlarını kısmen veya tamamen koparan ve kendisine yeni bir geçim kaynağı bulmak zorunda kalan önemli bir insan kitlesi ortaya çıkmaktaydı. Bu kişilerin bir kısmı, geçimlerini sağlamak amacıyla eşkıyalığı tercih etti. Dolayısıyla kırsal alanlar ve özellikle dağlık bölgeler, kanun dışı olayların yoğunlaştığı mekânlar haline gelmekteydi.¹⁵

XVI. yüzyılın ortalarında Osmanlı Anadolu'sunda eşkıyalık faaliyetlerinin meydana gelmesinde ve yaygınlaşmasında şehzadeler arasındaki taht mücadeleleri de önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şehzade Mustafa ile Şehzade Selim arasında yaşanan rekabet, Anadolu'daki sosyal ve ekonomik huzursuzluğu arttırmaktaydı. Bu dönemde işi ve toprağı olmayan binlerce Anadolu köylüsü, rakip şehzadelerin bayrakları altında toplandı. Destekledikleri tarafın başarıya ulaşması halinde askeri sınıfa dâhil olmayı ve düzenli bir gelir elde etmeyi umut etmekteydi. Ancak bu silahlı gruplar, zamanla disiplin dışına çıkarak yağma ve asayişsizlik olaylarına karıştı ve eşkıyalık faaliyetlerinin artmasına zemin hazırladı. Şehzade Bayezid'in isyanıyla birlikte bu huzursuzluk daha da belirginleşti. İsyân bastırılıp siyasi kriz sona ermiş olmasına rağmen silahlanmış ve düzenli bir geçim umudunu yitirmiş olan işsiz-güçsüz kitleler dağılmayarak eşkıyalık eğilimlerini sürdürdü.¹⁶ Bu durum XVI. yüzyıl ortalarında eşkıyalığın yalnızca ekonomik şartların değil, aynı zamanda siyasi gelişmelerin de doğrudan etkisiyle şekillendiğini ortaya koymaktadır.

XVI. yüzyılın ortalarından itibaren devlet ve toplum hayatında yaşanan ekonomik sıkıntılar, vergi yükünün artmasına sebep oldu ve artan vergi yükü özellikle reaya üzerinde ağır bir baskı oluşturmuştu. Bu dönemde kapıkulu askerleri, ekonomik şartların etkisiyle askerlik görevleri dışında tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşarak düzenli olarak aldıkları ulufelerden kazanç sağlamaya yöneldi. Tımarlı sipahiler ve diğer dirlik sahipleri, dirliklerini peşin para karşılığında mukataaya vererek gelir elde etme yolunu tercih etmekteydiler.¹⁷ Aynı süreçte tımarlı sipahilerin ekonomik durumunda belirgin bir zayıflama görüldü. Tımar gelirlerinin değer kaybetmesi ve askeri teçhizat fiyatlarının yükselmesi, sipahilerin uzun mesafeli seferlere katılımını zorlaştırdı.¹⁸ Sefere katılmamak ve sefer sırasında firar etmek zamanla yaygın bir davranış haline gelmişti. İşlevini büyük ölçüde yitiren tımar sisteminin çökmesiyle birlikte, sipahilerin masraflı ve uzak seferlere gitmekten kaçınmaları, tımarlarının ellerinden alınmasına neden olmaktadır. Tımarlarını terk eden sipahiler, savaş dönemlerinde geçici olarak istihdam edilip barış zamanlarında işsiz kalan silahlı sekbanlar ile vergilerini ödemeyen bazı aşiret unsurları, zamanla eşkıya grupları etrafında toplanmıştı. Bu süreçte özellikle ateşli silahların yaygınlaşması ve kolaylıkla temin edilebilmesi, söz konusu grupların hem oluşumunda hem de etkili hale gelmesinde belirleyici bir rol oynamıştı. Genellikle eski bir devlet görevlisi, tımar sahibi veya yüksek rütbeli askeri idareci olan eşkıya liderleri daima devlet otoritesinin zayıfladığı dönemleri kollayarak, savaş zamanlarında ortaya çıkmaktaydı. Nitekim XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nin doğuda ve batıda aynı anda savaş hâlinde bulunması, eşkıya gruplarının yaygınlaşmasında önemli bir etkendi.¹⁹

¹⁴ Karen Barkey, *Eşkîyalık Ve Devlet-Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi*, çev. Zeynep Altok, (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011), 157.

¹⁵ Eric J. Hobsbawm, *Sosyal İsyancılar*, çev. Necati Doğru, (İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1995), 24-25.

¹⁶ Teslime Ata, "Anadolu'daki Eşkîyalık Faaliyetlerine Dair Bir İstatistik (22 Numaralı Mühimme Defteri Işığında)", *Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi* 3/5 (20 Ocak 2021), 86.

¹⁷ Akdağ, *Türk Halkının Dirlik Ve Düzenlik Kavgası*, 93-94.

¹⁸ Volkan Meriç - Mehmet İnbâşi, "52 Numaralı Mühimme Defteri'ne Göre 1583-1584 Yılları Arasında Osmanlı Devleti'nde Eşkîyalık Olayları", *Erciyes Akademi* 37/3 (30 Eylül 2023), 1317.

¹⁹ Üner, *Aşiret, Eşkîya ve Devlet*, 86-87.

Öte yandan timarların değeri değişmemesine rağmen enflasyonun etkisiyle ekilebilir arazilerin ve tarımda kullanılan öküzlerin fiyatları arttı. Bu durum artan kırsal nüfusun geçimini sürdürebilmesini güçleştirdi. Tarım alanları ve hayvan gücünün temininde yaşanan sıkıntılar köylülerin çiftlerini terk etmesine neden oldu. Köylerinden ayrılan çiftbozan reaya, geçim imkânı bulmak amacıyla şehirlere göç etmişti. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşmak istemeyen genç nüfus büyük şehirlerde yoğunlaştı. Bu süreçte medreselere yönelen gençlerin sayısı artmıştı. Ancak işsizliğin devam etmesiyle beraber bir kısmı suhte gruplarına katılarak eşkıyalık faaliyetlerine yönelmekteydi.²⁰ Geçim ve barınma imkânlarından yoksun kalan bu genç nüfus, büyük şehirlerde ve çevresindeki verimli bölgelerde yoğunlaştı. İşsiz kalan kesimler, zamanla “levend” adıyla anılan silahlı gruplar oluşturularak yağma ve soygun gibi faaliyetlere girişmekteydi. Ortaya çıkan bu ortamda yalnızca levendler değil, tımarlı sipahiler, yeniçeriler ve bazı idari görevlilerin de asayişin bozulmasında rol oynadığı görülmektedir. Aynı süreçte medrese talebeleri olan suhteler de ekonomik ve sosyal baskıların etkisiyle bu huzursuz ortamdan uzak kalamadı. Eğitimlerini sürdürebilecek imkânlardan yoksun kalan ve işsizlikle karşı karşıya kalan suhtelerin bir kısmı, şehirlerde ve kırsal alanlarda meydana gelen asayiş olaylarına katılmaktaydı. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrinde, suhtelerin karıştığı şiddet ve düzensizlik hadiseleri sebebiyle çok sayıda öğrencinin tutuklanarak hapsedildiği bilinmektedir.²¹

Reyanın emeği, usulsüz vergi toplama ve angarya uygulamaları yoluyla devlet görevlilerinin kişisel çıkarlarına hizmet eder hale gelmişti. Ümera mensupları, görev nedeniyle yaptıkları yolculuklar sırasında konakladıkları yerlerin halkından çeşitli adlar altında para talep etmekte, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını da yerel halktan karşılamaktaydı. Taşraya hizmet amacıyla gönderilen diğer memurların da benzer uygulamalara başvurması, bu tür suiistimallerin sıradanlaşmasına sebep olmuştu. Özellikle XVI. yüzyılın son on yılında rüşvet ve kayırmacılığın yaygın ve kabul edilir hale gelmesi, görevlerinden uzaklaştırılan çok sayıda sipahinin isyancı gruplara katılmasını kolaylaştıran önemli bir unsur olmuştu.²² Eşkîyalık faaliyetlerine karışan gruplardan biri de yeniçerilerdi. Başlangıçta daimi ordunun bir unsuru olarak payitahttaki kışlalarında hazır bekleyen yeniçeriler, ilerleyen süreçte serhat bölgelerinin korunması maksadıyla sınır kalelerinde oluşturulan garnizonlarda görevlendirildiler. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şehzade Bayezid ile Şehzade Selim arasındaki taht mücadelesi sırasında ve XVI. yüzyılın sonlarında yaşanan iç karışıklıklarda yeniçeriler, bu olayların bastırılmasında aktif rol oynadı. Böylece yeniçeriler sadece dış tehditlere karşı değil, iç güvenliğin sağlanmasında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçla Anadolu'nun farklı bölgelerinde yeniçeri garnizonları kuruldu ve söz konusu birlikler “yasakçı” ve “korucu” gibi adlar altında asayiş görevleri yürütmekteydi. Fakat daha sonra asayiş sağlamada görevli olan bu yeniçerilerin bir kısmının bizzat düzeni bozan faaliyetlere karışması, Anadolu'da güvenlik sorunlarının daha da artmasına sebep oldu. Eşkîyalık faaliyetlerine karışan gruplar arasında yeniçerilerin yer alması tesadüfi bir durum değildir. Zira yeniçeriler, diğer eşkıya gruplarından farklı olarak dağlık alanlara çekilmek zorunda kalmadan, sahip oldukları askeri kimlik ve imtiyazlardan yararlanarak hareket edebilmekteydi. Bu ayrıcalıklar, zamanla bazı kişilerin yeniçeri kimliğine özenmesine yol açmış ve kimi kimseler yeniçeri kıyafeti giyerek Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde asayiş bozucu faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır. Hatta Hazret-i Peygamber soyundan gelen bazı seyyidlerin bile yeniçerilik iddiasıyla, kimi ulema mensuplarıyla birlikte eşkıya gruplarıyla ortak hareket ettikleri görülmüştür. Bu gelişmeler sonucunda yeniçeriler, kuruluş amaçları olan askerlik görevinden giderek uzaklaştı. Yeniçeriler, sefer zamanlarında orduya katılmak yerine iç karışıklıklar ve eşkıyalık olayları içinde yer almaya başlamıştı. Böylece yeniçeriler, bir yandan devlet adına asayiş sağlamada görevliken, diğer yandan bizzat asayişsizliğin unsurlarından biri haline geldi.²³

Halkın Karıştığı Eşkîyalık Faaliyetleri

²⁰ Meriç - İnbâşî, “52 Numaralı Mühimme Defteri'ne Göre 1583-1584 Yılları Arasında Osmanlı Devleti'nde Eşkîyalık Olayları”, 1317.

²¹ Akdağ, *Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celali İsyanları*, 156-157.

²² Meriç - İnbâşî, “52 Numaralı Mühimme Defteri'ne Göre 1583-1584 Yılları Arasında Osmanlı Devleti'nde Eşkîyalık Olayları”, 1359.

²³ Yaşar Uğurlu, “II. Viyana Kuşatması Sonrası Buhran Yıllarında Anadolu'daki Eşkîyalık Hareketleri (1683-1699)”, *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 26 (28 Ekim 2023), 68-69.

Osmanlı Devleti'nde eşkıyalık, toplumun yalnızca belirli bir kesimine ait bir durum olmayıp farklı sosyal çevrelerden insanların dâhil olduğu bir suç türüydü. Bu nedenle konuyu ele alırken ilk olarak toplumun en geniş kesimini oluşturan halkın bu faaliyetlerdeki yerine odaklanmak gerekmektedir. Eşkîyalık, çoğu zaman güçlü liderler etrafında gelişen hareketler veya devlet görevlilerinin baskı ve zulümleriyle açıklanmış, kimi zaman da siyasi bir karşı çıkış veya toplumsal bir başkaldırı olarak yorumlanmıştır. Bu yaklaşımlar ise sıradan insanlar tarafından gerçekleştirilen eşkıyalık eylemlerinin geri planda kalmasına neden olmuştur. Oysa bu tür faaliyetler, genellikle devlete ya da yöneticilere yönelmiş bilinçli bir tepki olmaktan ziyade, aynı yaşam koşullarını paylaşan insanların yine kendi çevrelerindeki bireylere karşı işlediği suçlar şeklinde meydana gelmiştir. Nitekim 1683–1699 yılları arasında kayda geçen eşkıyalık olaylarının önemli bir kısmı halk tarafından gerçekleştirilmiştir. Elbette büyük gruplar veya nüfuz sahibi kişilerin eylemleri daha dikkat çekici ve yıkıcı olabilmekteydi. Ancak bu tür gruplar her zaman rahat hareket edememiş, kolayca fark edildikleri için genel olarak kısa süreli baskınlarla ihtiyaç duydukları mal ve erzağı temin edip geri çekilmişlerdir. Buna karşılık halk kaynaklı eşkıyalık, çoğunlukla büyük ve dikkat çekici olaylar yerine küçük ölçekli fakat sık tekrarlanan eylemler şeklinde gerçekleşmiştir. Zamanla ciddi zararlara yol açmış ve insanların gündelik hayatta bir arada yaşadığı kişilerden her an zarar görebileceği yönündeki kaygıyı artırarak toplumsal güven duygusunu derinden sarsmıştır.²⁴

Eşkîyalık faaliyetlerinin halk kaynaklı örnekleri, çoğunlukla küçük yerleşimlerde ortaya çıkan ve gündelik hayatı doğrudan etkileyen şiddet ve zorbalık eylemleri şeklinde kendini göstermektedir. Bu tür vakalarda eşkıyalık, büyük ve örgütlü hareketlerden ziyade, yerel düzeyde nüfuz kurmaya çalışan kişiler aracılığıyla sürdürülmüştür. Balya kazasına bağlı Sadıgürlü köyünde yaşayan ve Yüklüoğlu Mustafa olarak tanınan kişinin uzun süre eşkıyalık hareketlerinde bulunduğu görülmektedir. Mustafa, Müslümanların evlerini basarak zorla mal ve erzaklarını almış, insanlara işkence etmiş, bazılarını öldürmüş ve kadınları zorla alikoyarak yanına almıştır. Yeniçeri olmadığı halde yeniçeri kılığına girerek kendisini bu yolla korumaya çalıştığı, evinde fahişeler barındırdığı ve çevresinde eşkıyalık yapan kimseleri topladığı belirtilmiştir. Yapılan soruşturma sırasında Mustafa'nın yeniçeri olmadığını kabul ettiği, zorla alikoyduğu bir kadını da yanında tutulduğunu doğruladığı kaydedilmiştir. Suçlarının şer'î sicillerle sabit olduğu, daha önce hakkında hüküm verilmiş olmasına rağmen firar ettiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine, Mustafa'nın ve ona yardım eden eşkıyaların yakalanarak şer'î hükümlere göre cezalandırılması, suçları sabit olanların ağır şekilde cezaya çarptırılması ve duruma göre kürek cezası için merkeze gönderilmeleri emredilmiştir. Ayrıca bu süreçte suçsuz kişilere zarar verilmemesi hususunda yetkililer uyarılmıştır. Bu olay, halk içinden çıkan bir eşkıyanın faaliyetlerini ve devletin buna karşı aldığı tedbiri göstermesi bakımından dikkat çekicidir.²⁵

Taşrada görülen eşkıyalık olayları yalnızca halkı değil, zaman zaman devletin askeri mensuplarını da hedef almıştır. Özellikle yeniçerilere yönelik cinayet ve gasp olayları, merkezin kadılar aracılığıyla doğrudan müdahalesini gerektiren ağır suçlar arasında değerlendirilmiştir. Taşlıca kadısına gönderilen hükme göre, Dergâh-ı mu'alla yeniçerilerinden Cafer isimli bir yeniçeri, Yenibazar'da yolculuk halindeyken bazı eşkıyalar tarafından öldürülmüştür. Olay sonrasında Mehmed isimli bir kişi yakalanmış ve yapılan sorguda, Hasan ile Aşçı Kara Mustafa isimli kişilerle birlikte bu cinayeti işlediğini açıkça kabul etmiştir. Mehmed, öldürülen yeniçerinin üzerinde bulunan yüksek miktardaki paranın bir kısmını kendisinin aldığını, geri kalanının ise diğer ortakları tarafından paylaşıldığını beyan etmiştir. Bu itiraf üzerine cinayete karışan diğer kişilerin de yakalanması, ele geçirilen paranın tamamının şer'î usullere göre tahsil edilmesi ve mühürlenerek İstanbul'a gönderilmesi emredilmiştir. Ayrıca suçluların sıkı şekilde tutuklanarak güvenilir görevliler eşliğinde merkeze sevk edilmeleri, kaçmalarına kesinlikle fırsat verilmemesi hususu kadıya özellikle tembih edilmiştir. Bu örnek, taşrada işlenen cinayet ve gasp suçlarının, mağdurun devlet görevlisi olması halinde ne denli ciddiyetle ele alındığını ve merkezin yargı sürecini yakından takip ettiğini göstermektedir.²⁶

Eşkîyalar, özellikle devlet görevlilerinin seferde bulunmasını ve bölgelerin denetimsiz kalmasını fırsat bilerek harekete geçmekteydi. Bu durum, görev başındaki askerlerin yanı sıra geride kalan aileleri de

²⁴ Uğurlu, "II. Viyana Kuşatması Sonrası Buhran Yıllarında Anadolu'daki Eşkîyalık Hareketleri (1683-1699)", 58.

²⁵ BOA. A. DVNS. MHM. d. 71. 363.

²⁶ BOA. A. DVNS. MHM. d. 72. 47.

doğrudan hedef haline getirmekte ve taşrada güvenliği ciddi biçimde sarsmaktaydı. Sefer dönemlerinde artan bu tür saldırılar, merkezin olaya müdahalesini zorunlu kılmaktaydı. Bu bağlamda Tire, Güzelhisar ve Talame kadılarına gönderilen hükümde, timar sahibi Pir Veli'nin seferde bulunduğu sırada Talame kazasından Fatih, Hasan ve Aydın isimli kişilerin yoldaşlarıyla birlikte evini bastıkları, ailesine saldırdıkları ve mal ile erzakını yağmaladıkları bildirilmektedir. Ayrıca yol keserek adam öldürdükleri, Müslümanların kadın ve çocuklarına tecavüz ettikleri, at ve katırları çaldıkları ve pek çok fesat (kötülük) fiilinde buldukları belirtilmiştir. Hükümde, söz konusu kişilerin yakalanarak bağlanmaları, şer'i usullere göre haklarında soruşturma yapılması emredilmiştir. Ayrıca suçları sabit görülürse mağdurların haklarının eksiksiz verilmesi belirtilmiştir. Faillerin tutuklu olarak İstanbul'a gönderilmeleri istenmiştir. Kadıların bu süreçte hileye ve yalan tanıklığa izin vermemeleri özellikle tembih edilmiştir.²⁷

Eşkıyalık her zaman şiddet ve silahlı saldırılar şeklinde ortaya çıkmamış, bazen de güçlü ve nüfuzlu kişilerin halk üzerinde kurduğu baskılar yoluyla görülmüştür. Bu kimseler, köylüler hakkında asılsız şikâyetlerde bulunarak onları yöneticilere ihbar etmiş, bu yolla paralarının ellerinden alınmasına neden olmuştur. Sahip oldukları mal ve güç sayesinde uzun süre ceza görmeyen bu kişiler, baskılarını artırmış, halk ise can ve mal güvenliği kalmadığı için yurtlarını terk etme noktasına gelmiştir. Van'da yaşayan bazı kimselerin, halktan kişiler aleyhine asılsız şikâyetlerde bulunarak onları ehl-i örf gammazladıkları, bu yolla köylülerin paralarının zorla alındığı ve söz konusu kişilerin sahip oldukları mal ve nüfuz sayesinde uzun süre cezadan kurtuldukları anlaşılmaktadır. Giderek artan bu baskılar karşısında halkın yaşadıkları yerleri terk etme noktasına geldiği belirtilmiştir. Düzenin daha fazla bozulmaması için adı geçen kişilerin derhal yakalanarak tutuklanmaları ve İstanbul'a gönderilmeleri emredilmiştir. Bu durum, taşrada halk üzerinde kurulan haksız baskıların merkez tarafından yakından izlendiğini ve yerel güç sahiplerinin hukuku kendi çıkarları için kullanmalarına izin verilmediğini göstermektedir.²⁸

Vergi toplama ve yargı işleyişinin hedef alındığı eşkıyalık olayları, taşrada devlet düzenini doğrudan sarsan gelişmeler arasında yer almaktaydı. Akçakazanlık kadısının merkeze gönderdiği mektuba göre, Kör İsa adlı kişi yanına yaklaşık on beş eşkıyayı alarak mahkemeyi basmış, vergi için kullanılan terazi ve ölçü aletlerini kırmış, mahkeme görevlileri ile naibi darp etmiş ve üç bin akçeyi zorla almıştır. Bununla da yetinmeyerek halkın mal ve erzakını yağmalayan bu grubun, mirliya seferde olduğu için korkusuzca hareket ettiği ve zulmünün giderek arttığı belirtilmiştir. Bu durumun hem devlet gelirlerini zarara uğrattığı hem de nüzul vergisinin toplanmasını imkânsız hale getirdiği ifade edilmiştir. Gönderilen hükümde, söz konusu eşkıyaların yakalanarak bağlanmaları, haklarında şer'i usullere göre soruşturma yapılması, suçlarının sabit olması halinde mağdurların haklarının eksiksiz iade edilmesi ve faillerin tutuklu olarak İstanbul'a gönderilmesi emredilmiştir. Ayrıca suçsuz kimselere zarar verilmemesi ve eşkıyaya herhangi bir şekilde destek olunmaması özellikle vurgulanmıştır.²⁹

Taşrada meydana gelen bazı eşkıyalık olaylarında, suç yalnızca zor kullanma ile sınırlı kalmamış, ehl-i örf ile kurulan yakınlık ve halk aleyhine yapılan iftiralar yoluyla daha yaygın bir baskı aracına dönüşmüştür. Bu tür durumlarda eşkıyalar, yerel görevlilerle birlikte hareket ederek halkı suçlu gibi göstermiş, böylece haksız kazanç sağlamayı ve üzerlerindeki şikâyetleri bertaraf etmeyi amaçlamıştır. Halkın maruz kaldığı bu baskılar, günlük hayatı doğrudan etkileyen ciddi sorunlar olarak kayda geçmiştir. Bu kapsamda Havza kazası halkının şikâyetine göre, Ömer isimli kişi, bazı eşkıyalarla birlikte Hıdır isimli şahsı öldürmek kastıyla evine girmiş, evde bulunan mal ve eşyayı yağmalamıştır. Ardından ehl-i örfle birlikte hareket ederek halk hakkında asılsız iddialarda bulunmuş, şer'e aykırı şekilde para toplamış ve ücretsiz yiyecek ile erzak aldırıştır. Sürekli tekrar eden bu davranışlar halk üzerinde ağır bir baskı oluşturmuştur. Bunun üzerine Havza kadısına, Ömer'in mahkemeye çıkarılarak daha önce görülmemiş ve zamanaşımına uğramamış şikâyetlerin taraflar huzurunda incelenmesi, hak sahiplerinin zararlarının karşılanması ve kendisine bir daha halk aleyhine ehl-i örf ile birlikte hareket

²⁷ BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 949.

²⁸ BOA. A. DVNS. MHM. d. 72. 489.

²⁹ BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 629; Muhammed Uğurlu, *73 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi (121-276)* (Bitlis: Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018), 229-230.

etmemesi yönünde kesin uyarıda bulunulması emredilmiştir. Uyarıya rağmen bu tutumun sürmesi halinde ise hakkında şer'î hükümlerin uygulanması istenmiştir.³⁰

Devlet Görevlilerinin Karıştığı Eşkîyalık Faaliyetleri

Eşkîyalık faaliyetlerinin sadece halktan kişilere mahsus olmayıp, zaman zaman devlet görevlilerinin de bu tür fiillere karıştığı görülmektedir. Özellikle yeniçeriler, kapıkulları, sekban ve levendler gibi askeri zümreler, timar sahipleri ve yerel idareciler, sahip oldukları resmi sıfatın sağladığı nüfuzu kullanarak zorlayıcı uygulamalara yönelmiştir. Sefer dönemlerinde, merkezin denetiminin zayıfladığı bölgelerde ya da askerlerin sefere gitmediği durumlarda bu tür davranışlar daha belirgin hale gelmiştir. Görevli kimliğiyle köy ve kasabaları dolaşan bu kişiler, halktan zorla para toplama, hane başına salgun koyma, erzak ve hayvanlara el koyma, malları yağmalama ve kimi zaman mesnetsiz suçlamalarla insanları ehl-i orfe şikâyet ettirme yoluna gitmiştir. Bu uygulamalar, hem kişisel kazanç sağlamaya hem de yerel nüfuz alanlarını genişletmeye hizmet etmiştir. Kaynaklarda, bu tür kimselerin mahkemeler üzerinde baskı kurduğu, şahitleri korkuttuğu ve akrabalık ya da görev bağlarını kullanarak kendilerini korumaya çalıştığı da görülmektedir. Bu durum, eşkıyalığın yalnızca dağlık alanlarda faaliyet gösteren gruplarla sınırlı olmadığını, bazı durumlarda devlet görevlilerinin de benzer yöntemlerle halk üzerinde ağır bir baskı kurabildiğini ortaya koymaktadır.

Taşrada görev yapan bazı askerlerin, sahip oldukları yetki ve itibarı kötüye kullanmaları, eşkıyalık faaliyetlerinin yayılmasında belirleyici bir etken olmuştur. Özellikle suhte ve diğer eşkıyalarla kurulan işbirlikleri, bu kişilerin resmi konumlarını kullanarak halk üzerinde daha etkili ve yıkıcı bir baskı kurmalarına imkan vermiştir. Bu tür birliktelikler, eşkıyalığın sıradan bir asayiş sorunu olmaktan çıkıp daha geniş çaplı bir zorbalığa dönüşmesine neden olmuştur. Bayramlı kadısı Mahmud'un bildirdiğine göre, Karahisar-ı Şarki sancağında bazı zeamet ve timar sahipleri, eşkıya, suhte ve diğer fesat ehliyle birlikte hareket ederek Baba Halil adlı kişinin etrafında altmış yetmiş kişilik gruplar toplamış, kırmızı ve sarı bayraklar açarak kendilerini mirliva sipahileri ve subaşılar gibi tanıtmıştır. Bu kişiler halkın evlerini basmış, mal ve eşyalarını yağmalamış, kadın ve çocuklara saldırmış, yol keserek adam öldürmüş ve haklarında çıkarılan emirlere uymamıştır. Daha önce bazı kadıları öldürdükleri, diğer kadılarında bunların şerrinden kaçtıkları ve Mustafa ile Yunus isimli kişilerin ailelerini ve mallarını da yağmaladıkları belirtilmiştir. Bu ağır şikâyetler üzerine kadılara, söz konusu kişilerin dikkatle yakalanması, daha önce görülmemiş ve zamanaşımına uğramamış davaların taraflar huzurunda incelenmesi, hak sahiplerinin zararlarının karşılanması ve suçları sabit görülenlerin durumuna göre hapsedilmesi veya haklarında gerekli işlemlerin yapılması emredilmiştir. İnceleme sırasında tarafgirlikten kaçınılması, eşkıyaya göz yumulmaması ve masum halka zarar verilmemesi özellikle tembih edilmiştir.³¹

Eşkîyalık olaylarında, kimi zaman resmi görev ve akrabalık bağlarının suçları gizlemek ve devam ettirmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu tür durumlarda yalnızca idari raporlar değil farklı kazalardan gelen Müslümanların ortak şahitlikleri de olayların açığa çıkmasında belirleyici olmuştur. Bu bağlamda Ohri, Esterova, Belgrad, İşbat ve Selek kadılarının merkeze gönderdikleri yazılarda, eski İlbasan sancakbeyi Hamza'nın şikâyeti üzerine Hacı Baki isimli şahsın ve onun akrabası olan Dergâh-ı muallâma mensup Kasım Çavuş'un eşkıyalık faaliyetleri anlatılmaktadır. Hacı Baki'nin, Kasım Çavuş ve diğer eşkıyalarla birlikte hareket ederek cuma namazına giden sancakbeyinin yolunu kestikleri, kethüdası Sefer ve Yusuf'u öldürdükleri ve yol kesme ile halka zulmettikleri ifade edilmiştir. Kasaba panayırında toplanan ve Avlonya, İlbasan, Persovaşın ve Akçahisar gibi farklı yerlerden gelen Müslümanlar da bu kişilerin yol kesen ve hırsızlık yapan kimseler olduğunu açıkça beyan ederek duruma şahitlik etmişlerdir. Yapılan incelemeler sonucunda Kasım Çavuş'un çavuşluk ve zeameti elinden alınmış, Hacı Baki ve adamlarının ise yakalanarak şer'î usullere göre cezalandırılmaları emredilmiştir. Direnmeleri veya silahlı karşılık vermeleri halinde zor kullanılarak ele geçirilmeleri ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir.³²

³⁰ BOA. A. DVNS. MHM. d. 74. 92.

³¹ BOA. A. DVNS. MHM. d. 71. 367; Ayşegül Acar, *71 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve İncelenmesi (s. 128-277)* (Ankara: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2025), 128-129.

³² BOA. A. DVNS. MHM. d. 72. 73.

Eşkîyalığın, zamanla yerel güç sahipleri veya eski yöneticilerin aileleri etrafında örgütlenerek açık bir isyan haline dönüştüğü görülmektedir. Bu tür vakalarda yol kesme, toplu katliam ve büyük çaplı mal gaspı gibi hareketler birlikte ortaya çıkmış, durum sıradan bir asayiş sorununun ötesine geçmiştir. Zira Tebriz beylerbeyine ve kadısına gönderilen hükümde, eski Mekri hakimi Hüseyin Bey'in oğlu Şeyh Haydar'ın isyan ettiği, bir kale inşa ederek çok sayıda eşkıya ile buraya yerleştiği ve bölgeden geçen kervanları basarak birçok kişiyi öldürdüğü bildirilmektedir. Ayrıca Türkmen obalarından Mahmudi aşiretine mensup yüzden fazla kişinin öldürüldüğü, on binlerce koyun ile yüzlerce at ve devenin gasp edildiği ifade edilmektedir. Tebriz beylerbeyinin bölgeye gelmesine rağmen itaat etmediği, aksine kaleden çıkarak beylerbeyinin adamlarından kırk kişiyi ve iki sancak beyini öldürdüğü belirtilmektedir. Bu ağır suçlar üzerine, olayların tarafsız ve bilgili kişiler aracılığıyla dikkatle araştırılması, iddialar doğrusu yapılanların ayrıntılı şekilde kayda geçirilmesi ve sonuçların merkeze bildirilmesi emredilmiştir. Ancak soruşturma sırasında gerçeğe aykırı suç isnatlarından ve aceleyle yapılan yakalama işlemlerinden özellikle kaçınılması gerektiği de vurgulanmıştır.³³

Sefer hazırlıklarının sürdüğü dönemlerde, bu durumu bahane ederek halka yük olan bazı uygulamalara rastlanmaktadır. Özellikle "sefere gidiyoruz" gerekçesiyle köylülerden zorla para ve mal toplanması, taşrada yaşanan zulmün önemli örneklerinden biridir. Şamlıca köyünde yaşayan ve sipahi olduğu belirtilen Mehmed'in, yirmiden fazla levend eşkıyasıyla birlikte çevre köylere baskınlar düzenlediği, hane başına para saldı, köylülerin deve ve katırlarını zorla aldığı, erzak ve eşyalarını yağmaladığı bildirilmiştir. Bunun üzerine Antalya beyi ve kadısına, Mehmed'in nerede bulunursa bulunsun yakalanması, kendisinden şikâyetçi olanlarla yüzleştirilerek şer'i usullere göre soruşturulması emredilmiştir. Suçların sabit görülmesi halinde, mağdurların haklarının eksiksiz biçimde geri verilmesi, yapılan fiillerin sicile geçirilmesi ve Mehmed'in güvenilir kişilerle birlikte merkeze gönderilmesi istenmiştir. Ayrıca yargılama sırasında iftira, yalancı şahitlik ve taraf kayırma gibi davranışlardan uzak durulması özellikle vurgulanmıştır.³⁴

Sefer zamanlarında askerlerin görev yerlerinde bulunmaları beklenirken, bazı yeniçerilerin sefere gitmeyerek taşrada kaldıkları ve bu durumu halka baskı kurmak için kullandıkları görülmektedir. Sefere katılmamanın sağladığı boşluk, özellikle köylüler üzerinde keyfi uygulamaların artmasına sebep olmuştur. Konya kazasında yaşayan ve dergâh-ı mu'allâma mensup Hızır ile Mahmud adlı iki yeniçerinin, yanlarına bazı eşkıyaları alarak sefere gitmedikleri, buna karşılık halkı şer'e aykırı biçimde rahatsız ettikleri bildirilmektedir. Ayrıca Ereğli kazasında Farsak cemaatinden İlyas, Mahmud ve Hüdavirdi adlı kişilere, haklarında herhangi bir suç sabit olmadığı halde "kardeşimizi öldürdüler" bahanesiyle baskı yapıldığı, eşyalarının ve on dört bin akçelerinin zorla alındığı belirtilmiştir. Bunun üzerine kadıya, mesele daha önce görülmemiş ve üzerinden uzun zaman geçmemişse tarafları yüzleştirerek dikkatle soruşturma yapması, suçların sabit olması hâlinde mağdurların haklarını geri vermesi ve adı geçen yeniçerileri şer'e uygun davranışları konusunda sıkı biçimde uyarması emredilmiştir.³⁵

Bir başka örnekte ise bazı yeniçeriler ile kapıkullarının, yanlarına levend ve başıboş kimseleri alarak köy köy dolaştıkları ve halktan zorla para topladıkları yönünde şikâyetler dile getirilmiştir. Bu kişilerin yalnızca para almakla kalmayıp halkın mal ve erzağını yağmaladıkları, yiyecek, hayvan ve ulaşım araçlarını bedelsiz kullandıkları, hatta ailelere kadar uzanan baskı ve taşkınlıklar yaptıkları bildirilmiştir. Bu durumun yerel yöneticilerin ihmaliyle sürdüğü vurgulanarak sorumluluk hatırlatılmıştır. Bunun üzerine, söz konusu kişilerin yeniçeri veya kapıkulu olmaları halinde bağlı oldukları ağaların gönderdiği yazılara göre engellenmeleri, merkeze bildirilmesi gerekenlerin isim ve birlikleriyle rapor edilmesi, diğer eşkıya ve fesat çıkarıcıların ise şer'e göre cezalandırılması emredilmiştir. Ayrıca bundan sonra halktan zorla bir şey alınmaması, ihtiyaçların ancak günlük fiyat üzerinden ve bedeli ödenerek temin edilmesi, daha önce zorla alınmış malların da sahiplerine geri verilmesi istenmiştir.³⁶

Dini görevlilerin dahi yerel güç ilişkilerine dahil olarak eşkıyalık faaliyetlerine karışabildiğini ve halk üzerinde baskı kurabildiğini gösteren bir hüküm de Gelengiras kadısına gönderilmiştir. Özellikle

³³ BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 666.

³⁴ BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 369.

³⁵ BOA. A. DVNS. MHM. d. 74. 196.

³⁶ BOA. A. DVNS. MHM. d. 72. 119.

toplumda saygın bir konumda olması beklenen kimselerin ehl-i örf ile birlikte hareket etmesi, merkezin bu tür vakalara daha dikkatle yaklaşmasına neden olmuştur. Buna göre, kazaya bağlı Göli adlı köyde cami hatibi olan Müslihiddin'in eşkıyalık yaptığı, babasını öldürdüğü, haramı helal sayacak ölçüde yoldan çıktığı, ehl-i örf ile birlikte hareket ederek halka zulüm ve haksızlıkta bulunduğu yönünde şikâyetler merkeze ulaşmıştır. Bunun üzerine kadıdan, söz konusu kişiyi şer'î mahkemeye çağırarak durumunu dikkatle soruşturması, iddiaların doğru olduğunun şer'î delillerle sabit olması halinde mağdurların haklarını eksiksiz şekilde iade ettirmesi ve ardından hakkında gerekli hukuki işlemleri uygulaması istenmiştir. Ayrıca yargılama sürecinde tarafgirlikten, kişisel husumetten ve kayırmadan kaçınılması, yalnızca adalet ölçüsüne göre hareket edilmesi özellikle tembih edilmiştir.³⁷

Gruplar Tarafından Gerçekleştirilen Eşkîyalık Faaliyetleri

Eşkîyalık yapan gruplara dair verilen örnekler birlikte değerlendirildiğinde, bu faaliyetlerin tek tip bir yapıdan ziyade farklı şartlar ve kişiler etrafında şekillendiği anlaşılmaktadır. Belgelerde yer alan olaylar, eşkıyalığın kimi zaman sefer dönemlerinin yarattığı boşluklardan, kimi zaman da yerel güç dengelerindeki kırılmalardan beslendiğini göstermektedir. Sekban, levend, suhte ve yeniçeri gibi askeri gruplara mensup kişilerin yanı sıra Kürd, Türkmen ve Arap topluluklarından bazı unsurlar, geçici ya da sürekli olarak silahlı birlikler halinde hareket etmişlerdir. Bu gruplar yalnızca yol kesmekle yetinmemiş, köy ve kasabalara yönelerek haneleri basmış, mahsul, hayvan ve nakit para gasp etmiş, kimi zaman da cana kıymaya varan şiddet eylemlerine başvurmuştur. Vergi toplama, nüzul ve sefer için hazırlık gibi gerekçeler, halktan zorla alınan para ve erzak için meşruiyet aracı olarak kullanılmıştır. Bazı örneklerde mahkeme basılması, muhızlıların dövülmesi veya kadıların tehdit edilmesi, eşkıyalığın adli düzeni de hedef aldığını göstermektedir. Ayrıca askeri veya idarî görevlerde bulunan kişilerin bu gruplarla iş birliği yapması, eşkıyalık faaliyetlerinin sıradan bir güvenlik meselesinin ötesine geçmesine neden olmuştur. Resmi unvanlar ve görevler, hem halk üzerinde korku yaratmak hem de yapılan fiilleri gizlemek için bir araç hâline gelmiştir. Belgeler, bu tür eylemler karşısında halkın toprağını terk etmek zorunda kaldığını, köylerin boşaldığını ve üretimin aksadığını da ortaya koymaktadır. Dolayısıyla söz konusu örnekler, Osmanlı taşrasında eşkıyalığın yalnızca bireysel suçlardan ibaret olmadığını, yerel düzeni sarsan, sosyal ve ekonomik hayatı doğrudan etkileyen yaygın bir sorun alanı oluşturduğunu göstermektedir.

Eşkîyalık faaliyetlerinin etkisini artıran unsurlardan biri, bu grupların kalabalık ve silahlı birlikler halinde hareket etmesidir. Çok sayıda atlı ve sekbanla dolaşan bu kişiler, hem caydırıcılık oluşturarak hem de fiili güç kullanarak halk üzerinde ağır bir baskı kurabilmiştir. Bu çerçevede Süleyman, Kör Bahaeddin, Kurd Emin ve Celil adlı kişilerin ikişer yüz atlı ve sekbanla gezerek fukaraya zulüm ve saldırlarda buldukları bildirilmektedir. Bunun üzerine, bölgede kalan sipahiler ve il eri yardımıyla bu kişilerin ele geçirilmesi istenmektedir. Yakalandıklarında, hak iddiasında bulunanların başvurularının daha önce görülüp görülmediği araştırılacak, on beş yıl içinde olup henüz incelenmemiş hususlar taraflar huzurunda dikkatle ele alınacaktır. Yapılan inceleme sonucunda üzerlerine suç sabit olanlara ait haklar sahiplerine teslim edilecek, fesat ve saldırganlıklarının sürdüğü anlaşılana ise gözetim altına alınarak durumları bildirilecektir. Bundan sonraki işlemler, bildirilen duruma göre verilecek talimatlara uygun şekilde yürütülecektir.³⁸

Rakka beylerbeyi ile Suruç kadısına gönderilen hükümde, Rakka vilayetinin bir tarafında Arap eşkıyası, diğer tarafında ise bazı Kürd gruplarının bulunması sebebiyle bölgedeki asayişin bozulduğu bildirilmiştir. Suruç kazasında Kürd taifesinden Maksud ve Musa adlı kişilerin etraflarına sekban ve levendler toplayarak isyana kalkıştıkları, gelip geçenlerin yollarını kestikleri, adam öldürdükleri, malları yağmaladıkları ve Harire mevkiinde beş köyü talan ettikleri ifade edilmiştir. Ayrıca has ve tımar köylerine kalabalık atlı gruplarla saldırarak büyük zarar verdikleri belirtilmiş, bu nedenle söz konusu eşkıya ve yandaşlarının il erinin yardımıyla ele geçirilmesi emredilmiştir. Yakalananların, daha önce görülmemiş ve süresi dolmamış davalarının taraflar huzurunda dikkatle incelenmesi, hak sahiplerinin alacaklarının kendilerine verilmesi, suçları sabit olanların durumlarına göre hapsedilerek merkeze bildirilmesi ya da haklarında gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir. Tüm bu sürecin açık

³⁷ BOA. A. DVNS. MHM. d. 74. 35.

³⁸ BOA. A. DVNS. MHM. d. 74. 311. Cihat Taşkesenlioğlu, *73 Numaralı Mühimme Defteri'nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (1-117)* (Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012), 173.

delillere dayanarak ve şer'e aykırı bir uygulamaya yol açmadan yürütülmesi özellikle tembih edilmiştir.³⁹

Yazduvarı kadısına gönderilen bir hükümde ise kaza halkı, ulema ve ileri gelenlerin toplu şikâyeti dile getirilmiştir. Bu hükümde, Osmanlı taşrasında Türk oğulları olarak anılan bazı grupların, sefer bahanesiyle kendilerini asker gibi göstererek grup halinde eşkıyalık yaptıkları anlatılmaktadır. Yazduvarı kazası halkı, ulema ve ileri gelenler, Kastamonu sancağında seferde olduğunu ileri süren bu eşkıyaların topçu, cebeci ve sipahi adlarını kullanarak çok sayıda atlıyla köy köy dolaştıklarını, halktan zorla yiyecek ve mal aldıklarını, ayrıca hanelere saldırıp ağır fesat ve ahlak dışı fiiller işlediklerini bildirmiştir. Bu zulmün sürmesi halinde halkın yurdunu terk etmek zorunda kalacağı vurgulanmıştır. Bunun üzerine kaza halkı, içlerinden güvenilir bir kişinin yiğitbaşı olarak tayin edilmesini ve bu tür eşkıyaların ortaya çıkması durumunda şer'i usullerle yargılanmalarını talep etmiştir. Merkezi idare de bu talebi uygun bularak, halkın seçtiği kimsenin yiğitbaşı tayin edilmesini ve her durumda fakir halka en faydalı olacak şekilde hareket edilmesini kadıya emretmiştir.⁴⁰

Taşrada güvenliğin bozulmasında, yerleşik düzene uyum sağlamayan Ekrad ve Türkmen taifesinden bazı gruplar ile bunlara katılan eşkıya unsurlarının önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Daha önce güvenliğin sağlandığı Penek ve Penesgird bölgesinde, düzenin zayıflamasıyla birlikte bu grupların yerleşerek sürekli adam öldürme, Müslümanların mal ve erzakını yağmalama gibi fiillere giriştiği, bu durumun halkın bölgeyi terk etmesine ve birçok köy ile mezranın harap hale gelmesine yol açtığı belirtilmektedir. Yaşanan karışıklıklar sırasında hem Müslümanlar hem de zimmiler arasından öldürülenlerin bulunduğu, bölgenin gece gündüz şiddetten kurtulamadığı ifade edilmektedir. Bunun üzerine, ortaya çıkan eşkıya ve fesat ehlinin ele geçirilmesi, hak iddialarının daha önce şer'i yollardan incelenip incelenmediğinin araştırılması ve görülmemiş davaların dikkatle ele alınması istenmektedir. Adam öldürme ve benzeri fiilleri sabit olanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması, bazı durumlarda ise suçluların gözetim altında tutulup durumlarının bildirilmesi emredilmektedir. Ayrıca suç işleyenlere himaye edilmemesi, keyfi yakalama ve koruma uygulamalarından kaçınılması ve kendi halinde yaşayan kimselere haksızlık edilmemesi hususları özellikle vurgulanmaktadır.⁴¹

Üsküdar'daki Valide Sultan imaretine ait vakıf yerlerinde yaşayan bazı Türkmen gruplarının, vakıf düzenini ve çevredeki asayiş bozacak şekilde davranışlar sergiledikleri görülmektedir. Bu grupların yalnızca huzursuzluğa yol açmakla kalmayıp cana ve mala yönelik suçlara da karışmaları, meselenin sıradan bir düzen ihlali olmaktan çıktığını göstermektedir. Valide Sultan vakfına ait evlerde oturan bazı Türkmenlerin cinayet işledikleri, mal ve eşya gaspına karıştıkları ve sürekli olarak fesat çıkardıkları bildirilmektedir. Bu durum üzerine, söz konusu suçlara karışanların yakalanarak mahkeme önüne çıkarılması, hak sahiplerinin zararlarının giderilmesi ve suçları sabit olanların durumlarına göre cezalandırılması emredilmektedir. Ayrıca, bu kişiler arasında yeniçeri veya bölük halkından olanların tespit edilerek isimleriyle birlikte bildirilmesi istenirken, yargılama sürecinde iftira, tarafgirlik ve haksız uygulamalardan kaçınılması özellikle vurgulanmaktadır. Böylece vakıf çevresinde bozulan düzenin yeniden sağlanması ve masum kişilerin zarar görmemesi amaçlanmaktadır.⁴²

Kilis sancağı çevresinde yaşayan bazı Kürd gruplarının çevre halkı için ciddi bir sorun haline geldiği anlaşılmaktadır. Özellikle dağlık alanları mesken tutan bu grupların, yol kesme ve köylere saldırma yoluyla geçim sağladıkları, bunun yanında vergi düzenini de bozdukları vurgulanmaktadır. Ayıntab kadısının bildirdiğine göre, Ekrad-ı Cebel-i Reşa denilen topluluk şer'i kurallara uymayıp yollardan geçenleri soymakta, dağa yakın kasaba ve köylere geceleri baskınlar düzenleyerek evlere girmekte, at ve diğer hayvanları alenen sürüp götürmektedir. Bununla birlikte devlete ait öşür ve vergileri vermeyerek hem halkı hem de düzeni zor durumda bırakmaktadırlar. Bu saldırı ve taşkınlıklar yüzünden halk büyük sıkıntı çekmektedir. Dolayısıyla söz konusu kişilerin dikkatle yakalanmaları, daha önce şer'i olarak görülmemiş ve on beş yıl içinde kalan şikâyetlerin taraflar huzurunda incelenmesi, suçları sabit olanların zararlarının sahiplerine verilmesi istenmiştir. Eşkîyalık yapanların

³⁹ BOA. A. DVNS. MHM. d. 74. 343.

⁴⁰ BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 596.

⁴¹ BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 606.

⁴² BOA. A. DVNS. MHM. d. 72. 334; Abdullah Tanrıvermiş, *72 Numaralı Mühimme Defteri; H. 1002-1003, VR. 1-230, İnceleme-Metin* (İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014), 249-250.

sipahi olanlarının tutuklanarak bildirilmesi, diğerleri hakkında ise gerekli işlemlerin yerinde yapılması emredilmiştir.⁴³

Eşkîyalığa Karşı Verilen Cezalar

Suçun işlenmesi halinde fail hakkında öngörülen yaptırıma ceza denilmektedir. Ceza kelime anlamı itibarıyla “karşılık” anlamına gelmekte olup, işlenen fiilin karşılığı olması sebebiyle bu şekilde adlandırılmıştır. Ceza, genellik, şahsılık, caydırıcılık, ıslah edicilik ve dengelilik gibi temel ilkelere dayanmalıdır. Genellik ilkesi gereğince cezalar, toplumda herhangi bir ayırım gözetilmeksizin herkese eşit şekilde uygulanmalıdır. Bu kapsamda zengin-fakir, güçlü-zayıf ya da amir-memur ayırımı yapılmaksızın herkes kanun karşısında eşit kabul edilmiştir. Cezaların caydırıcı nitelikte olması, suçun önlenmesi açısından önemli görülmüştür. İslah edicilik ise cezanın bir diğer temel özelliği olup, ölüm cezalarında bu özellik daha çok caydırıcılık yoluyla dolaylı olarak ortaya çıkarken, diğer ceza türlerinde suçluya uygulandıktan sonra doğrudan etkisini göstermektedir. Ayrıca cezaların, suçun ağırlığı ve failin durumu göz önünde bulundurularak dengeli ve ölçülü biçimde belirlenmesi gerektiği kabul edilmiştir.⁴⁴

İslam hukukuna göre eşkıyalık suçunun cezalandırılmasında öldürme, idam, el ve ayakların çaprazlama kesilmesi ve sürgün şeklinde dört temel yol öngörülmüştür. Eşkîyalık suçu adam öldürüp mal yağma etme, sadece adam öldürme, mal yağma ve kamu düzeni ile yol güvenliğini ihlal etme olmak üzere dört grupta ele alınmaktadır. Suçun niteliğine göre uygulanacak cezalar ise ağırlık derecesine göre belirlenmiş olup, adam öldürüp mal yağmalayan eşkıyanın öldürülmesi, yalnızca adam öldürenin öldürülmesi, mal yağma edenin el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ve yol emniyetini ihlal edenin sürgün edilmesi şeklinde sıralanmaktadır. Devlet, eşkıyalık suçları için öngörülen bu cezaları esas itibarıyla değiştirmeden uygulamakla yükümlü tutulmuştur.⁴⁵ Bunun yanında hapis, küreğe koyma ve idam gibi cezaların da uygulandığı görülmektedir. Ayrıca kamu görevlilerinin zulmen reayadan mal, para ve benzeri maddi değerler aldıklarının tespit edilmesi halinde, zulüm suçunun sabit olmasıyla birlikte bu malların mağdurlara iade edilmesi esas benimsenmiştir.⁴⁶

Osmanlı Devleti, bozulan asayiş ve düzeni yeniden tesis etmek, özellikle giderek artış gösteren eşkıyalık faaliyetlerini engellemek amacıyla çeşitli tedbirler almıştır. İnceleme alanımızı oluşturan mühimme defterleri, bu olayların ayrıntılı gelişimi ve sonuçlarına dair kapsamlı bilgiler sunmaktan ziyade, merkezin gerekli gördüğü karar ve uygulamaları yansıtan kayıtlardır. Bu sebeple çalışmada, mühimme defterlerinde yer alan hükümler esas alınarak, devletin asayişini temin etmeye yönelik benimsediği tedbirlerin ortaya konulmasıyla yetinilecektir. Ancak hükümler, alınan tedbirlerin fiilen uygulanıp uygulanmadığına dair kesin bilgiler içermemektedir.

Suçlular yakalandıklarında haklarında şer‘i hükümlere göre işlem yapılması esastır. Muhtaç-ı arz kapsamında değerlendirilen kişilerin ise derhal hapsedilerek durumlarının merkeze bildirilmesi ve verilecek kararın beklenmesi emredilmektedir. Bu gruba genellikle yeniçeri, sipahi ve benzeri askeri zümre mensupları dâhil edilmektedir. Bu kapsam dışında kalan suçlular için çoğunlukla “şer‘le hakkından gelinmesi” ifadesi kullanılarak mahallinde cezalandırma yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. Midilli ve Ayazmend kazalarında, yeniçeri, sipahi, topçu ve cebeci gibi unvanlar kullanarak halk üzerinde zulüm ve taşkınlık yapan eşkıya bulunduğu merkeze bildirilmiştir. Bu kişilerden yakalanması gerekenlerin, gerekirse askeri destekle ele geçirilmesi, şer‘i mahkemede haklarında inceleme yapılması ve sabit olan hakların sahiplerine iade edilmesi emredilmektedir. Muhtaç-ı arz sayılanların hapsedilerek merkeze bildirilmesi, bu kapsama girmeyenler hakkında ise şer‘i hükümlere göre gerekli cezanın uygulanması istenmektedir. Ayrıca, resmi askeri sıfatlar taşıdığı iddia edilen ancak fesat çıkaran kimselerin devlet görevlisi kabul edilmediği ve bunların da aynı şekilde şer‘i yargılamaya tâbi tutulacağı vurgulanmaktadır.⁴⁷

Eşkîyaların yakalanmasının ardından şer‘i usullere göre yargılanmaları ve suçlarının sabit görülmesi halinde, durumlarına göre siyaseten katl, salb veya kat‘-ı a‘za gibi cezaların uygulanması

⁴³ BOA. A. DVNS. MHM. d. 72. 453.

⁴⁴ Abdullah Demir, *Türk Hukuk Tarihi*, (İzmir: Yitik Hazine Yayınları, 2011), 93.

⁴⁵ Bardakoğlu, “Eşkîya”, 465.

⁴⁶ Ahmet Mumcu, *Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı*, (Ankara: Phoenix Yayınevi, 2007), 30-32.

⁴⁷ BOA. A. DVNS. MHM. d. 74. 136.

emredilmiştir. Hamid sancağına dair bir hükümde, sefer-i hümayun nedeniyle bölgede eşkıyalık faaliyetlerinin arttığı, eşkıyaların yol keserek mal gasp ettikleri ve adam öldürdükleri belirtilmektedir. Bu kişilerin serbest statüye sahip köylere sığınarak yakalanmaktan kurtulmaya çalıştıkları, hatta bazı köy ahalisinin eşkıyaya yardım ettiği ifade edilmiştir. Bunun üzerine kadılara, eşkıyaların yakalanarak şer'i yargılamaya tabi tutulmaları, suçun niteliğine göre katl, salb veya kat'-ı a'za cezalarından uygun olanının uygulanması ve tüm sürecin şer'e uygun şekilde yürütülmesi yönünde emir verilmiştir. Böylece devlet, hem asayişin sağlamayı hem de cezalandırma sürecinde keyfi uygulamaların önüne geçmeyi amaçlamıştır.⁴⁸

Osmanlı ceza hukukunda eşkıyalık suçuna verilen en ağır ceza ölüm cezasıdır. Bu ceza, İslam hukuku esaslarına dayanılarak uygulanmıştır. Ölüm cezası verilmeden önce, suçlunun fesat çıkarıcı, kötülüğü alışkanlık haline getiren ve çevresine zarar veren bir kişi olduğu fetva ile tespit edilirdi. Böylece verilecek cezanın şer'i açıdan uygunluğu resmi olarak ortaya konulmuş olurdu.⁴⁹ Belgelerde ölüm cezası çoğunlukla "siyaset" kavramı ile ifade edilmiş, bu terim özellikle siyaseten katl anlamında kullanılmıştır. Kızılhisar köyünden Hamza Beyler diye bilinen Abdülğani, Ahmed, Can Ağa ve Hüdaverdi adlı kardeşlerin, daha önce Hacı Yunus'u evinde, ardından İnehoca'yı köy yakınlarında öldürdükleri bildirilmiştir. Bu kişilerle birlikte hareket eden bazı kimselerin de yolları tutarak sürekli fesat ve eşkıyalık yaptıkları, daha önce haklarında salb ve siyaset cezası verilen arkadaşlarının yakalanıp cezalandırılmasına rağmen kendilerinin ele geçirilemediği ifade edilmiştir. Artan eşkıyalık faaliyetleri üzerine, söz konusu kişilerin nerede olurlarsa olsunlar yakalanmaları, hak iddia edenlerle yüzleştirilerek durumlarının şer'i usule göre incelenmesi ve suçları sabit olanlar hakkında gerekli cezaların uygulanması emredilmiştir. Hükümde ayrıca, yakalamaya direnmeleri halinde güvenlik görevlilerinin yardımıyla ele geçirilmeleri, cezalandırılmalarının diğer eşkıyalar için ibret olması ve yapılan işlemlerin merkeze ayrıntılı şekilde bildirilmesi istenmiştir.⁵⁰

Hükümlerin büyük bir kısmında eşkıyalık suçuna ilişkin verilen cezaların uygulanıp uygulanmadığına dair açık bilgiler yer almamaktadır. Ancak bazı istisnai hükümler, cezaların sadece hüküm olarak kalmadığını, fiilen tatbik edildiğini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Nitekim Eyyir köyünden Karayuvalık isimli eşkıyanın, fesat ve eşkıyalık faaliyetleri nedeniyle siyaset edilerek ortadan kaldırıldığı, bu sayede halkın huzur ve güvenliğe kavuştuğu belirtilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu eşkıyanın yatakları ve yardımcıları olan Yusuf, Şaban, Ramazan, Sami ve Ali isimli kişilerin rüşvet yoluyla bazı görevlileri etkileyerek gerçeğe aykırı başvurularda buldukları ve masum kimseleri rahatsız ettikleri ifade edilmiştir. Bu sebeple, adı geçen kişilerin yakalanarak şer'i mahkemeye çıkarılmaları, hak iddia edenlerle yüzleştirilerek durumlarının dikkatle incelenmesi ve suçları sabit görülenler hakkında şer'in gerektirdiği işlemlerin uygulanması emredilmiştir. Hükümde ayrıca, soruşturma ve yargılama sürecinde şer'i esaslara aykırı uygulamalardan kaçınılması gerektiği özellikle vurgulanmıştır. Bu hüküm, eşkıyalık faaliyetleri sebebiyle hakkında siyaset cezası verilen bir kişinin idam edildiğini ve bu cezanın uygulanmasının ardından bölgede asayişin sağlandığının özellikle vurgulandığı nadir örneklerden biridir.⁵¹

Kasten bir kimseyi yaralayan veya uzuvlarından birini kesen kişi, mağdurun talebi halinde kısas esasına göre aynı şekilde cezalandırılır.⁵² Kısas, hem mağdurun hakkını korumayı hem de benzer suçların önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Nitekim Tokabaşı lakabıyla bilinen Ramazan adlı kişinin, Hasan Fakih'in evini silahla basarak sol elini kılıçla kesmesi üzerine olay şer'i mahkemeye intikal etmiştir. Ramazan, Ulubey mahkemesinde suçu işlediğini ikrar etmiş ve durum sicil ile tescil edilmiştir. Hasan Fakih'in mahkemeye sicil ve hüccet sunması üzerine Ramazan'ın yakalanarak şer'i usule göre kısasen elinin kesilmesi emredilmiştir. Hükümde, suçlunun nerede bulunursa bulunsun dikkatli bir şekilde yakalanması, direniş göstermesi halinde il erinin yardımıyla ele geçirilmesi ve şer'in gerektirdiği cezanın geciktirilmeden uygulanması istenmiştir. Bu durum, silahlı saldırı ve kasten

⁴⁸ BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 458.

⁴⁹ Mumcu, *Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı*, 30.

⁵⁰ BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 343.

⁵¹ BOA. A. DVNS. MHM. d. 72. 57.

⁵² Demir, *Türk Hukuk Tarihi*, 91-92.

yaralama suçuna karşı kısas esasına dayalı cezanın nasıl uygulandığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir.⁵³

Ehl-i fesad ve eşkıyaya uygulanan cezalardan biri de sürgündür. Belgelerde “nefy” olarak geçen bu ceza, iki şekilde uygulanmıştır. İlkinde, suçlu kişiler cezalandırıldıktan sonra buldukları yerden uzaklaştırılmış, ikincisinde ise iskân siyasetinin bir gereği olarak toplu sürgün yoluna gidilmiştir. Sürgün mahalli olarak, merkeze yakın bölgelerin yanı sıra ulaşımı güç şehirler, kaleler ve adalar özellikle tercih edilmiştir.⁵⁴ Tiflis kulları ağası olan Seydi'nin, gizlice ulufe aldığı, Simon adlı eşkıya ile iş birliği yaparak kalede yapılan görüşmeleri dışarıya bildirdiği ve bölgede fitne ile fesat çıkardığı bildirilmiştir. Bu durumun diğer eşkıyalar için ibret olması amacıyla hakkında işlem yapılması talep edilmiştir. Merkez, Seydi'nin bulunduğu bölgeden uzaklaştırılarak başka bir vilayete sürülmesini ve tekrar aynı bölgeye dönerek fesat çıkarmaması konusunda kesin şekilde uyarılmasını emretmiştir. Eğer yapılan uyarılara rağmen tekrar bölgeye gelir, askerleri kıskırtır ve eşkıyalık faaliyetlerine devam ederse, kendisine kesinlikle müsamaha gösterilmeyerek ağır şekilde cezalandırılması istenmiştir. Hükümde, alınacak tedbirlerin diğer eşkıyalar için caydırıcı ve ibret verici olması özellikle vurgulanmıştır.⁵⁵

Osmanlı hukukunda eşkıyalık suçu işleyen kişiler hakkında uygulanan cezalardan biri de kürek cezasıdır. Bu cezada, suçlular Osmanlı donanmasının kürekçi ihtiyacını karşılamak amacıyla çalıştırılmıştır. Kürek cezası, hem bedensel hem de uzun süreli bir yaptırım içermesi nedeniyle ağır bir cezalandırma yöntemi olarak kabul edilmiştir.⁵⁶ Bu ceza türü, belgelerde “küreğe konulmak” ifadesiyle yer almaktadır. Saruhan sancağı beylerine gönderilen bir hükümde, bölgede faaliyet gösteren eşkıya ve fesad ehlinin suçlarının şer'i olarak sabit görülmesi halinde kürek cezasına çarptırılacakları belirtilmiştir. Küreğe konulması gereken kişilerin, kadırgalarda görevlendirilmek üzere Sıgla beyi Memi'ye, sicil suretleriyle birlikte gönderilmesi emredilmiştir. Bununla birlikte hükümde, bu uygulamanın bahane edilerek suçsuz kimselere müdahale edilmemesi ve hakkında suç sabit olmayan kişilerin küreğe gönderilmesinden kesinlikle kaçınılması gerektiği özellikle vurgulanmıştır.⁵⁷

Sonuç

Bu çalışmada, XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti'nde taşrada artış gösteren eşkıyalık faaliyetleri, Mühimme Defteri kayıtları esas alınarak değerlendirilmiştir. İncelenen belgeler, eşkıyalığın tek başına bireysel suçlardan ibaret olmadığını, dönemin siyasi, ekonomik ve idari koşullarıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Uzun süren savaşların yol açtığı mali sıkıntılar, artan vergi baskısı ve taşrada zayıflayan merkezi denetim, asayişin bozulmasında belirleyici olmuştur. Bu ortamda eşkıyalık, hem geçim yolu hem de güç kazanma aracı olarak görülmüş ve taşra toplumunun günlük yaşamını doğrudan etkileyen yaygın bir sorun haline gelmiştir.

Belgeler, eşkıyalık faaliyetlerine katılan grupların sosyal açıdan oldukça çeşitli olduğunu göstermektedir. Halktan kişiler, yeniçeriler ve bazı idari-askeri görevliler bu sürecin aktörleri arasında yer almıştır. Özellikle sefer dönemlerinde askerlerin görev yerlerinden ayrılması veya denetimsiz kalması, eşkıyaların hareket alanını genişletmiştir. Yol kesme, köy basma, gasp ve adam öldürme gibi fiillerin artması, taşrada güvenliğinin büyük ölçüde sarsılmasına neden olmuştur. Bu durum, sadece bireylerin değil, köylerin ve üretim alanlarının da hedef haline gelmesine yol açarak sosyal düzeni ciddi bir şekilde etkilemiştir.

Merkezi idarenin eşkıyalık karşısında tamamen pasif kalmadığı, Mühimme Defterlerinde yer alan hükümlerden açıkça anlaşılmaktadır. Kadınlara ve yerel yöneticilere gönderilen emirlerde, suçluların yakalanması, şer'i usullere göre yargılanması ve suçları sabit görülenler hakkında hapis, sürgün, kürek veya siyaset gibi cezaların uygulanması istenmiştir. Bununla birlikte bazı durumlarda yerel yöneticilerin ihmali, tarafsızlığı ya da eşkıyalarla kurdukları ilişkiler, alınan tedbirlerin etkisini

⁵³ BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 793.

⁵⁴ Abbas Gök - Mehmet İnbaşı, “62 Numaralı Mühimme Defterine Göre 1587-1588 Yıllarında Osmanlı Devleti'nde Suhte ve Eşkîyalık Hareketleri”, *Erciyes Akademi* 35/4 (17 Aralık 2021), 1371-1372.

⁵⁵ BOA. A. DVNS. MHM. d. 72. 61.

⁵⁶ Esra Yakut, “Osmanlı Hukukunda Bir Suç Olarak Eşkîyalık ve Cezalandırılması”, *Kebikeç* 33 (2012), 30.

⁵⁷ BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 433.

azaltmıştır. Bu durum, merkez ile taşra arasındaki uygulama farkını ve denetim sorunlarını ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, 1593–1596 yılları arasında görülen eşkıyalık olayları, Osmanlı taşrasında güvenlik, yönetim ve toplum arasındaki ilişkilerin anlaşılması açısından önemli veriler sunmaktadır. Eşkîyalık, yalnızca asayiş sorunu değil, aynı zamanda ekonomik daralma, idari zafiyet ve toplumsal çözülmenin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Bu çalışma, Mühimme Defteri kayıtları ışığında eşkıyalığın nedenlerini ve etkilerini ortaya koyarak, Osmanlı taşra tarihine dair daha kapsamlı ve bütüncül değerlendirmelere katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kaynakça

Arşiv Belgeleri

Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA)

BOA. A. DVNS. MHM. d. 71. 363, 367.

BOA. A. DVNS. MHM. d. 72. 47, 57, 61, 73, 119, 334, 453, 489.

BOA. A. DVNS. MHM. d. 73. 343, 369, 433, 458, 596, 606, 629, 666, 793, 949.

BOA. A. DVNS. MHM. d. 74. 35, 92, 136, 196, 311, 343.

Tetkik ve İnceleme Eserler

Ata, Teslime. “Anadolu’daki Eşkîyalık Faaliyetlerine Dair Bir İstatistik (22 Numaralı Mühimme Defteri Işığında)”. *Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi* 3/5 (20 Ocak 2021), 85-92.

Acar, Ayşegül. *71 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve İncelenmesi (s. 128-277)*. Ankara: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2025.

Akdağ, Mustafa. *Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları*. İstanbul: Cem Yayınevi, 1995.

Bardakoğlu, Ali. “Eşkîya”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 11/463. İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi, 1995.

Barkey, Karen. *Eşkîyalık Ve Devlet-Osmanlı Tarzı Devlet Merkezileşmesi*. çev. Zeynep Altok. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011.

Demir, Abdullah. *Türk Hukuk Tarihi*. İzmir: Yitik Hazine Yayınları, 2011.

Emecen, Feridun M. “Osmanlı Divanının Ana Defter Serileri: Ahkâm-ı Mîrî, Ahkâm-ı Kuyûd-ı Mühimme ve Ahkâm-ı Şikâyet”. *Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi* 5 (01 Mayıs 2005), 107-140.

Hobsbawm, Eric J. *Sosyal İsyancılar*. Çev. Necati Doğru. İstanbul: Sarmal Yayınevi, 1995.

Gök, Abbas - İnbaşı, Mehmet. “62 Numaralı Mühimme Defterine Göre 1587-1588 Yıllarında Osmanlı Devleti’nde Suhte ve Eşkîyalık Hareketleri”. *Erciyes Akademi* 35/4 (17 Aralık 2021), 1356-1376. <https://doi.org/10.48070/Erciyesakademi.989773>

Kolçak, Özgür. “XVI. Yüzyılda Osmanlı-Habsburg Mücadelesinin Bir Kaynağı Olarak Mühimme Defterleri”. *Tarih Dergisi* 53 (04 Aralık 2013), 295-349.

Mumcu, Ahmet. *Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı*. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2007.

Meriç, Volkan - İnbaşı, Mehmet. “52 Numaralı Mühimme Defteri’ne Göre 1583-1584 Yılları Arasında Osmanlı Devleti’nde Eşkîyalık Olayları”. *Erciyes Akademi* 37/3 (30 Eylül 2023), 1314-1335. <https://doi.org/10.48070/Erciyesakademi.1313947>

Uğurlu, Yaşar. “II. Viyana Kuşatması Sonrası Buhran Yıllarında Anadolu’daki Eşkîyalık Hareketleri (1683-1699)”. *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi* 26 (28 Ekim 2023), 55-77. <https://doi.org/10.29029/Busbed.1295090>

Üner, Mehmet Emin. *Aşiret, Eşkîya ve Devlet*. İstanbul: Yalın Yayıncılık, 2009.

Yakut, Esra. “Osmanlı Hukukunda Bir Suç Olarak Eşkîyalık ve Cezalandırılması”. *Kebikeç* 33 (2012), 21-34.

Kütükoğlu, Mübahat S. “Mühimme Defteri”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 31/519. Ankara: TDV Yayınları, 2020.

Tanrıvermiş, Abdullah. *72 Numaralı Mühimme Defteri; H. 1002-1003, VR. 1-230, İnceleme-Metin*. İstanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

- Taşkesenlioğlu, Cihat. *74 Numaralı Mühimme Defteri'nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (1-117)*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012.
- Temelkuran, Tevfik. "Divan-ı Hümayûn Mühimme Kalemî". *Tarih Enstitüsü Dergisi*, 6 (1975), 155-157.
- Uğurlu, Muhammed. *73 Numaralı Mühimme Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi (121-276)*. Bitlis: Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018.
- İlgürel, Mücteba. "Eşkîya", "Eşkîya", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 11/467. İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi, 1995:
- İnalçık, Halil. *Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)*. çev. Ruşen Sezer. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2003.
- Yiğit, İlker - Oruç, Esra. "Osmanlı Anadolu'sunda Eşkıyalık ve Mekân (1565-1566): 5 Numaralı Mühimme Defteri Üzerinden Bir Değerlendirme" 29/5 (2020).